

EL DERECHO AL CUIDADO DOMICILIARIO COMO PRESTACIÓN EN SALUD A CARGO DE LAS OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS

Autor: Darío Germán Spada
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0181-8798>

Ponencia presentada en la X Jornada de Investigación en Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
“Diálogos Cocreacionales”

Material Audiovisual completo:
https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=Nv_XUJpbaz8ZdRgs&t=1256

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/zkesbblee>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19867841>

Línea de investigación: Salud y Derechos Humanos.

RESUMEN

Introducción: Existe un derecho autónomo al cuidado y corresponde, por tanto, a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar las medidas necesarias para lograr su plena eficacia. Si bien todas las personas pueden exigir la satisfacción de los requerimientos que hacen a su cuidado, en el presente trabajo analizaremos solamente la demanda de la prestación de cuidados domiciliarios a las obras sociales y prepagas por parte de personas con discapacidad y adultos/as mayores en situación de dependencia funcional.

Objetivo: Demostrar de qué manera se garantiza el acceso al derecho al cuidado domiciliario de las personas con discapacidad y adultos/as mayores en situación de dependencia funcional.

Metodología: Revisión de la Opinión Consultiva 31 notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de agosto de 2025, doctrina y normativa constitucional, y demás normativa aplicable para efectivizar el cuidado domiciliario de las personas con

discapacidad y de personas adultas mayores en situación de dependencia funcional. **Resultados:** El derecho al cuidado en el hogar se cimienta en el derecho constitucional a la salud y en el principio de cobertura integral. Las obras sociales y prepagas tienen la obligación inaplazable de asegurar a sus afiliados las prestaciones necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física.

Conclusión: La satisfacción de la demanda de cuidados domiciliarios de personas con discapacidad y de las personas adultas mayores en situación de dependencia funcional se fue transfiriendo paulatinamente desde el ámbito doméstico hacia el ámbito de las obras sociales y prepagas. **Recomendación:** Concientizar a las personas con discapacidad y de personas adultas mayores en situación de dependencia funcional y vulnerabilidad, que tienen derecho a la cobertura de un cuidador domiciliario por parte de las obras sociales y prepagas.

Palabras clave: Derechos Humanos, cuidados domiciliarios, personas con discapacidad, personas adultas mayores, obras sociales y prepagas.

ABSTRACT

Introduction: There is an autonomous right to care, and it is therefore the responsibility of States to respect and guarantee this right, as well as to adopt the necessary measures to ensure its full effectiveness. While all individuals can demand the fulfillment of their care requirements, this paper will analyze only the demand for home care services from social security organizations and private health insurance companies by people with disabilities and older adults in situations of functional dependency. **Objective:** To demonstrate how access to the right to home care is guaranteed for people with disabilities and older adults in situations of functional dependency. **Methodology:** Review of Advisory Opinion 31 issued by the Inter-American Court of Human Rights on August 7, 2025, constitutional doctrine and regulations, and other applicable regulations to ensure home care for people with disabilities and older adults in situations of functional dependency. **Results:** The right to home care is based on the constitutional right to health and the principle of comprehensive coverage. Social

security organizations and private health insurance companies have the unavoidable obligation to ensure their members receive the necessary services to protect their life, health, and physical integrity. **Conclusion:** The provision of home care for people with disabilities and older adults with functional dependency has gradually shifted from the domestic sphere to the sphere of social security organizations and private health insurance companies. **Recommendation:** Raise awareness among people with disabilities and older adults in situations of functional dependency and vulnerability that they are entitled to home care coverage through social security and private health insurance plans.

Keywords: Human rights, home care, people with disabilities, older adults, social security and private health insurance plans.

RESUMO

Introdução: Existe um direito autônomo ao cuidado e, portanto, é responsabilidade dos Estados respeitar e garantir esse direito, bem como adotar as medidas necessárias para assegurar sua plena efetividade. Embora todos os indivíduos possam exigir o atendimento de suas necessidades de cuidado, este artigo analisará apenas a demanda por serviços de assistência domiciliar junto a organizações de seguridade social e planos de saúde privados por parte de pessoas com deficiência e idosos em situação de dependência funcional.

Objetivo: Demonstrar como o acesso ao direito ao atendimento domiciliar é garantido para pessoas com deficiência e idosos em situação de dependência funcional. **Metodologia:** Revisão do Parecer Consultivo nº 31, emitido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 7 de agosto de 2025, da doutrina constitucional e das normas aplicáveis para assegurar o atendimento domiciliar a pessoas com deficiência e idosos em situação de dependência funcional.

Resultados: O direito ao atendimento domiciliar baseia-se no direito constitucional à saúde e no princípio da cobertura integral. As organizações de seguridade social e as seguradoras de saúde privadas têm a obrigação incontornável de garantir que seus membros recebam os serviços necessários para proteger sua vida, saúde e integridade física. **Conclusão:** A prestação de

cuidados domiciliarios para personas con discapacidad e idosos con dependencia funcional tem gradualmente migrado da esfera doméstica para a esfera das organizações de seguridade social e das seguradoras de saúde privadas.

Recomendação: Aumentar a conscientização das pessoas com deficiência e dos idosos em situação de dependencia funcional e vulnerabilidade sobre o direito à cobertura de assistência domiciliar por meio da previdência social e de planos de saúde privados.

Palavras-chave: Direitos humanos, assistência domiciliar, pessoas com deficiência, idosos, previdência social e planos de saúde privados.

Introducción

El cuidado es un derecho universal que consiste en la satisfacción de las necesidades fundamentales para disfrutar una existencia digna, derecho personalísimo cuyo reconocimiento y respeto se encuentra consagrado en el artículo 51 del Código Civil y Comercial de la Nación —en adelante CCyCN—.

A tal fin, los Estados deben asegurar el contenido mínimo de los derechos, la universalidad de los mismos, la prohibición de aplicación de políticas regresivas y la aplicación de medidas progresivas, y garantizar el principio de igualdad y no discriminación, y acceso a la justicia, entre otros.

Cabe aclarar que cuando hablamos de la actuación de los Estados a través de la implementación de políticas públicas, lo hacemos en alusión a aquella órbita pública de la vida donde se presume que la actividad humana requiere la regulación o intervención gubernamental, o por lo menos, la adopción de directrices colectivas (García Montero, 2017, p. 578).

En tal sentido, este derecho ha sido reconocido como un asunto público indelegable que compete a los Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias (Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que dio lugar al Consenso de Quito (UN, 2007).

La consideración del cuidado como un derecho universal incluye a todas las personas, en su potestad de reclamar el derecho a ser cuidadas, a cuidar y a autocuidarse, e implica abordar transversalmente las responsabilidades, permisos legales y los acuerdos familiares y sociales (Pautassi, 2018, pp. 38 y 40).

Coincidimos con Pautassi (2018) en que, toda persona, como sujeto/a de derechos, puede y debe exigir la satisfacción de sus demandas de cuidado, independientemente de su situación de vulnerabilidad o dependencia funcional, pues la garantía de acceso al cuidado no se asienta en su necesidad, sino en su condición de persona y obliga al Estado a disponer políticas que lo/la asistan durante todo el ciclo de vida, independientemente de su situación.

Sin embargo, entendemos que a lo largo de la vida existen etapas —niñeces y vejeces— y circunstancias —enfermedades y discapacidades—, o la combinación de más de una, que requieren cuidados directos con mayor intensidad.

No es ocioso señalar que, en el ámbito familiar, las tareas de cuidado son realizadas sin que exista una contraprestación económica y que, en Argentina, en el 80 % de los hogares las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre las mujeres (Pautassi, 2017, 1er. párrafo).

En cuanto al contenido y el alcance del derecho humano a cuidar, a ser cuidado/a y al autocuidado, así como también su interrelación con otros derechos, y las obligaciones a cargo del Estado, nuestro país presentó, el 20 de enero de 2023, una solicitud de opinión consultiva ante la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-argentino-presento-una-solicitud-para-que-la-corte-idh-reconozca-los-cuidados>)

En respuesta a dicha consulta realizada por la República Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó, el 7 de agosto de 2025, su Opinión Consultiva 31.

El Tribunal de la CIDH concluyó que existe un derecho autónomo al cuidado y que corresponde a los Estados respetar y garantizar este derecho, así como adoptar las medidas necesarias para lograr su plena eficacia (<https://www.clacso.org/reconocen-al-cuidado-como-un-derecho-humano-autonomo/>).

Durante el anuncio en Costa Rica, el Tribunal señaló que (<https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/91741-corte-idh-opinion-consultiva-3125-sobre-contenido-y-alcance-del-derecho-al-cuidado>):

...el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida humana como el funcionamiento de la vida en sociedad. Asimismo, reconoció que el cuidado se configura como el conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente. Igualmente, sostuvo que el cuidado es necesario para asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación (Revista Pensamiento Penal, 2025, 2do. párrafo).

Las palabras transcritas confirman nuestra creencia de que el cuidado consiste en garantizar lo necesario para disfrutar una existencia digna de todas las personas, en particular de aquellas que por su situación requieren cuidados directos con mayor intensidad.

El Tribunal consideró que el derecho autónomo al cuidado comprende el derecho de toda persona a contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurarse condiciones que aseguren el bienestar integral

suyo o de otros y les permitan desarrollar libremente sus proyectos de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. (https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_2025.pdf).

Coincidentemente con lo señalado por la CIDH, consideramos necesario instar a los Gobiernos a diseñar e implementar políticas de cuidados, basados en la noción de corresponsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares, y sin distinción de géneros (de León, 2018, pp. 123-124).

La Corte también señaló que la garantía del derecho al cuidado y su contenido se encuentra estrechamente relacionada con otros derechos, debido a los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, y adquiere características específicas a partir de los requerimientos y las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad (https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_2025.pdf).

Adicionalmente, la CIDH constató que, en algunos casos, las personas que requieren cuidados con mayor intensidad encuentran obstáculos para el ejercicio de su derecho en condiciones de igualdad y no discriminación. Por esa razón, sostuvo que los Estados deben establecer un marco jurídico orientado a garantizar su acceso a cuidados, cuando no puedan ser brindados por las familias (https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_2025.pdf).

A la luz de las consideraciones precedentes, nos preguntamos ¿de qué manera es posible satisfacer la necesidad de cuidados domiciliarios de las personas con discapacidad y personas adultas mayores en situación de dependencia funcional y vulnerabilidad, cuando no existe un **grupo familiar** que pueda o deba proporcionar el cuidado necesario en las condiciones de idoneidad y tiempo que el/la paciente requiere?

Método

Consiste en una revisión de la Opinión Consultiva 31 notificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de agosto de 2025, doctrina y normativa constitucional, y demás normativas aplicables para efectivizar el cuidado domiciliario de las personas con discapacidad y de personas adultas mayores en situación de dependencia funcional.

Resultados

Es sabido que los cuidados domiciliarios tienen un impacto positivo directo en el bienestar emocional y físico, pues los cuidados recibidos en el hogar permiten que el/la paciente no tenga que abandonar su hogar, con todo el esfuerzo psicológico que ello requiere.

La posibilidad de efectivizar dichos cuidados a través del grupo familiar ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a la ausencia del mismo y/o a las exigencias laborales de sus integrantes.

Por tal razón, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores en situación de dependencia funcional, podrán satisfacer sus necesidades de cuidados a través de las obras sociales y prepagas.

En nuestro país las obras sociales ya están otorgando prestaciones de cuidados domiciliarios, cuando el/la paciente no es autoválido/a y requiere asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para todas las actividades de la vida diaria (higiene, alimentación, vestimenta, movilidad, etc.), y cuando así lo prescriba su médico tratante.

La condición que requieren las obras sociales es que las personas beneficiarias deben carecer de un grupo familiar propio o que éste no sea continente. Es decir, la existencia de un grupo familiar no exime a la obra social, pues en tal caso, los integrantes del grupo familiar deben ser personas que estén capacitadas y que cuenten con el tiempo necesario para atender plenamente las necesidades de cuidado del/la paciente.

Así, en consonancia con la opinión de la CIDH, la respuesta a la necesidad de cuidados de las personas con discapacidad y personas adultas mayores en situación de dependencia que otrora se resolvía intrafamiliarmente, comienza a migrar paulatinamente desde el ámbito doméstico hacia las obras sociales y prepagas.

Es importante entender que el derecho a contar con un cuidador en el hogar se cimienta en el derecho constitucional a la salud y en el principio de cobertura integral.

Entre las obras sociales que ya comenzaron a otorgar esta prestación, cabe mencionar al Instituto de Obra Médica Asistencial –IOMA–, la obra social de la provincia de Buenos Aires (<https://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/cuidador-domiciliario/>), la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires –ObSBA–, y el Programa de Atención Médica Integral –PAMI– (<https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-auxiliar-domiciliario>).

El PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica, es la obra social que, a nivel nacional, brinda por excelencia asistencia médica integral a las personas mayores y a las personas con discapacidad.

La misma, recientemente –en el mes de octubre del corriente–, lanzó un subsidio para auxiliar domiciliario destinado a sus afiliados mayores de 60 años que presenten limitaciones físicas o de salud mental que afecten su autonomía y que carezcan de una adecuada red de contención (<https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-auxiliar-domiciliario>).

Desde su lanzamiento ya alcanza a casi 5 millones de jubilados y pensionados, así como a sus familiares a cargo (<https://www.ambito.com/informacion-general/pami-lanzo-un-subsidio-cuidadores-domiciliarios-quienes-pueden-acceder-n6205805>).

Las restantes obras sociales mencionadas adhieren a la misma propuesta prestacional.

Los/las beneficiarios/as son las personas con discapacidad y las personas adultas mayores en situación de dependencia funcional.

Personas con discapacidad:

La Ley N° 24.901 (sancionada el 05-11-1997) establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad, que contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el fin de brindar una cobertura integral a sus necesidades.

La ley prevé la cobertura total y obligatoria de la asistencia domiciliaria con el fin de favorecer la vida autónoma, evitar la institucionalización o acortar tiempos de internación.

La existencia de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) que indique la necesidad de asistencia domiciliaria o supervisión continua es un elemento clave para acreditar la verosimilitud del derecho.

No se puede limitar la cobertura a medicamentos que tengan vinculación exclusiva con la discapacidad, ya que el certificado de discapacidad no circunscribe taxativamente el derecho de la persona con discapacidad a todas las consecuencias futuras de su patología.

Adultos mayores en situación de dependencia funcional:

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 27.360, con jerarquía constitucional por Ley 27.700) establece el derecho a la salud física y mental sin discriminación para las personas adultas mayores.

La edad avanzada y la situación de vulnerabilidad autorizan una tutela diferenciada y hacen que la incertidumbre por la falta de cobertura de salud configure el peligro en la demora.

Se debe garantizar la cobertura de cuidadores domiciliarios a adultos mayores que, por sus condiciones de salud y edad avanzada, requieren asistencia permanente.

En caso de negativa de la obra social, es fundamental que la verosimilitud del derecho (probabilidad de que el derecho exista) y el peligro en la demora (riesgo de daño inminente a la salud) queden acreditados para solicitar la medida cautelar.

Discusión y conclusiones

El cuidado consiste en garantizar lo necesario para disfrutar una existencia digna de todas las personas, en particular de aquellas que por su situación requieren cuidados directos con mayor intensidad. Se trata del conjunto de acciones necesarias para preservar el bienestar humano, incluida la asistencia a quienes se encuentren en una situación de dependencia o requieran apoyo, de manera temporal o permanente.

Es sabido que los cuidados domiciliarios tienen un impacto positivo directo en el bienestar emocional y físico, pues los cuidados recibidos en el hogar permiten que el/la paciente no tenga que abandonar su hogar, con todo el esfuerzo psicológico que ello requiere.

La posibilidad de efectivizar dichos cuidados a través del grupo familiar ha ido disminuyendo en los últimos años, debido a la ausencia del mismo y/o a las exigencias laborales de sus integrantes.

Por tal razón, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores en situación de dependencia funcional, podrán satisfacer sus necesidades de cuidados a través de las obras sociales y prepagas.

Las obras sociales y prepagas tienen la obligación inaplazable de asegurar a sus afiliados/as –personas adultas mayores y personas con

discapacidad en situación de dependencia funcional– las prestaciones necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad física.

Referencias

Ámbito, publicación digital del Diario Ámbito Financiero (2025). PAMI lanzó un subsidio para cuidadores domiciliarios: ¿quiénes pueden acceder?
<https://www.ambito.com/informacion-general/pami-lanzo-un-subsidio-cuidadores-domiciliarios-quienes-pueden-acceder-n6205805>

Argentina.gov.ar (2025). El Estado Argentino presentó una solicitud para que la Corte IDH reconozca a los cuidados como un Derecho Humano.
<https://www.argentina.gov.ar/noticias/el-estado-argentino-presento-una-solicitud-para-que-la-corte-idh-reconozca-los-cuidados>

CLACSO (2025). Reconocen al cuidado como un derecho humano autónomo.
<https://www.clacso.org/reconocen-al-cuidado-como-un-derecho-humano-autonomo/>

Consenso de Quito, en el marco de la X Conferencia Regional de la Mujer en el año 2007.
<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2aa90cb8-a3c4-425d-ba81-013083a65f9c/content>

Corte IDH (2025). La Corte Interamericana reconoce la existencia de un derecho humano autónomo al cuidado. Comunicado de Prensa 55/2025.
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_55_2025.pdf

De León, G. (2018). El Cuidado en clave comparada: avances y desafíos en la región. En OIT, UNICEF, PNUD, CIPPEC, *Las políticas de cuidado en Argentina. Avances y desafíos* (121-139). OIT, UNICEF, PNUD, CIPPEC.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_635285.pdf

García Montero, M. (2017). Las políticas públicas y su análisis. En I. Puig, S. M. Solís Delgado, J. M. Sánchez (eds.). *Curso de ciencia política* (pp. 577-616). Senado de la República Ed.

IOMA (2025). Cuidador domiciliario.
<https://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/cuidador-domiciliario/>

Ley 24.901 Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad.
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/45000-49999/47677/norma.htm>

Ley 26.994. Código Civil y Comercial de la Nación.
<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000239999/235975/norma.htm>

Ley 27.360 que aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/275347/norma.htm>

PAMI (2025). Subsidio para auxiliar domiciliario.
<https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-auxiliar-domiciliario>

Pautassi, L. (2017). El modelo patriarcal asignó a las mujeres el rol del cuidado. Universidad Nacional de Córdoba.
<https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/laura-pautassi-%E2%80%9CEl-modelo-patriarcal-asign%C3%B3-las-mujeres-el-rol-del-cuidado%E2%80%9D>

Pautassi, L. (2018). Cuidado y derechos: la nueva cuestión social. Los cuidados en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2007-2018, 27-41.
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44361/1/S1801102es.pdf>

Revista Pensamiento Penal (2025). Corte IDH. Opinión Consultiva 31/25 sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado.
<https://www.pensamientopenal.com.ar/fallos/91741-corte-idh-opinion-consultiva-3125-sobre-contenido-y-alcance-del-derecho-al-cuidado>